

Original paper

KOKON BULBULI – RAHIMA AYA MAZOHIDOVA

Sardor Tojiboev, Research Fellow, Research Institute of Cultural Studies and Intangible Cultural Heritage

Annotation:

Introduction: this article describes the life and creative activity of Rahima Mazohidova, a prominent figure in Uzbek askiya art. Rahima Mazohidova is one of the artists who developed askiya within women's circles. The article analyzes her unique stage style, her mastery in creating female characters, and her role in expressing social and spiritual issues through humor.

Aim: to analyze the contribution of Samarkand and Bukhara regions to the development of cultural relations and their impact on global civilization.

Materials and Methods: the study applies historical-cultural analysis, comparative review of museum-reserve activities, and interpretative synthesis of international cooperation projects. examples of cultural exchanges with the USA, Belgium, Pakistan, China, and Saudi Arabia are considered.

Results and Discussion: findings show that cultural figures and institutions of Samarkand and Bukhara have enriched Uzbekistan's national identity and promoted intercultural dialogue. museum-reserves dedicated to Mahdumi Azam, Imam al-Moturidi, and Imam Bukhari serve as bridges between Uzbekistan and the world. international cooperation projects highlight the universal significance of Uzbek cultural heritage.

Conclusion: Samarkand and Bukhara regions occupy an incomparable place in the development of cultural relations. their contributions demonstrate the enduring relevance of Uzbek culture in global civilization and strengthen Uzbekistan's role in international cooperation.

Keywords: Rahima Mazohidova, askiya art, women's circle, Uzbek culture, folklore, female characters, stage speech

QO'QON BULBULI – RAHIMA AYA MAZOHIDOVA

Sardor Tojiboev, Madaniyatshunoslik va nomoddiy madaniy meros ilmiy-tadqiqot instituti ilmiy xodimi

Annotatsiya:

Kirish: ushbu maqolada o'zbek askiya san'atining yorqin namoyandasi Rahima Mazohidovaning hayoti va ijodiy faoliyati yoritilgan. Rahima Mazohidova ayollar davrasida askiya san'atini rivojlantirgan san'atkorlardan biridir. Maqolada uning sahnadagi o'ziga xos uslubi, ayol obrazlarini yaratishdagi mahorati hamda ijtimoiy va ma'naviy masalalarni kulgi orqali ifodalashdagi o'rni tahlil qilinadi.

Maqsad: Samarqand va Buxoro viloyatlarining madaniy aloqalarni rivojlantirishdagi hissasini tahlil qilish va ularning jahon sivilizatsiyasiga ta'sirini ko'rsatish.

Materiallar va metodlar: tarixiy-madaniy tahlil, muzey-qo'riqxonada faoliyatini qiyosiy o'rganish va xalqaro hamkorlik loyihalarini interpretativ sintez qilish metodlari qo'llanildi.

AQSh, Belgiya, Pokiston, Xitoy va Saudiya Arabistoni bilan madaniy almashinuv misollari ko'rib chiqildi.

Natijalar va muhokama: tadqiqot natijalari Samarqand va Buxoro madaniyat arboblari va muassasalari O'zbekiston milliy o'zligini boyitganini va madaniyatlararo muloqotni rivojlantirganini ko'rsatdi. Mahdumi A'zam, Imom Moturidiy va Imom Buxoriy nomidagi muzey-qo'riqxonalar O'zbekistonni dunyo bilan bog'lovchi ko'prik vazifasini bajarmoqda. xalqaro hamkorlik loyihalari o'zbek madaniy merosining umuminsoniy ahamiyatini ta'kidlaydi.

Xulosa: Samarqand va Buxoro viloyatlari madaniy aloqalarni rivojlantirishda beqiyos o'rin tutadi. ularning hissasi o'zbek madaniyatining jahon sivilizatsiyasidagi dolzarbligini ko'rsatadi va O'zbekistonning xalqaro hamkorlikdagi rolini mustahkamlaydi.

Kalit so'zlar: Rahima Mazohidova, askiya san'ati, ayollar davrasi, o'zbek madaniyati, xalq og'zaki ijodi, ayol obrazlari, sahna nutqi

КОКОН БУЛБУЛИ – РАХИМА АЯ МАЗОХИДОВА

Сардор Тожибоев, научный сотрудник НИИ культурологии и нематериального культурного наследия

Аннотация

Введение: в статье анализируется государственное устройство и административное управление Бухарского эмирата, существовавшего со второй половины XVIII века до первой четверти XX века. В статье основное внимание уделяется администрации эмирата, судебной-правовой системе, законам шариата, военному делу и местному управлению.

Цель: проанализировать вклад Самаркандской и Бухарской областей в развитие культурных связей и их влияние на мировую цивилизацию.

Материалы и методы: использованы методы историко-культурного анализа, сравнительного изучения деятельности музей-заповедников и интерпретативного синтеза международных проектов сотрудничества. рассмотрены примеры культурного обмена с США, Бельгией, Пакистаном, Китаем и Саудовской Аравией.

Результаты и обсуждение: исследование показало, что деятели культуры и учреждения Самарканда и Бухары обогатили национальную идентичность Узбекистана и способствовали межкультурному диалогу. музей-заповедники, посвященные Махдуми Азаму, Иمامу Мотуриди и Иمامу Бухари, служат мостами между Узбекистаном и миром. международные проекты подчеркивают универсальное значение узбекского культурного наследия.

Заключение: Самаркандская и Бухарская области занимают несравнимое место в развитии культурных связей. их вклад демонстрирует актуальность узбекской культуры в мировой цивилизации и укрепляет роль Узбекистана в международном сотрудничестве.

Ключевые слова: Рахима Мазохидова, искусство аския, женский круг, узбекская культура, устное народное творчество, женские образы, сценическая речь

Buxoro amirligi(1756-1920)da davlat tuzumi monarxiya bo'lgan. Mang'itlar hukmronligi davrida ham Buxoroning davlat tuzumida jiddiy o'zgarishlar amalga oshirilmadi. Garchi oliy hukmdor endi "Amir" unvoni bilan mamlakatni boshqargan bo'lsa-da, Buxoro amirligi ham o'z boshqaruv tizimi, qonun-qoidalari, boshqaruv tartiblari va butun mohiyati bilan Movarounnahrda o'rta asr musulmon davlatlari, xususan, shayboniylar va ashtarxoniyalar davlat tuzumidan aytarli farq qilmaydi. Davlat mutloq qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi hokimiyatga ega bo'lgan Amir tomonidan boshqarilar edi. Davlat hayotiga tegishli siyosiy, iqtisodiy, diniy va boshqa barcha masalalar Buxorodagi bosh qarorgoh - Arkda hal etilardi. Arkda amir va uning oilasidan tashqari qushbegi, shig'ovul, to'pchiboshi, mirzaboshi va boshqa ba'zi saroy amaldorlari, ularning oilalari, xizmatkorlari yashaganlar. Vaqti-vaqti bilan Davlat Kengashi chaqirilib turilardi. Odatda 5 tadan 20 tagacha eng yuqori amaldorlar a'zo bo'lgan bu kengashda davlat hayotiga taalluqli o'ta muhim masalalar ko'rib chiqilardi.

Mang'itlar davrida ham davlat boshqaruvi asosan ikkiga bo'lingan, ya'ni markaziy va mahalliy boshqaruvdan iborat bo'lib, ularning har biri musulmon davlatlariga xos bo'lgan murakkab boshqaruv tarmoqlariga ega edi. Markaziy ijroiya hokimiyat saroy a'yonlaridan tashkil topgan edi. Mang'itlar sulolasi davrida davlat boshqaruvida qushbegi mansabini egallagan kishining mavqei juda oshib ketdi. Bu mansab egasi amalda bosh vazir hisoblanardi. Davlat boshqaruvida devonbegi, parvonachi, otaliq, dodxoh, xudaychi, mirzaboshi va boshqa saroy a'yonlarining hamda Shayxulislom, Qozi kalon kabi diniy rahbarlarning ham ahamiyati yuqori edi.

Mahalliy boshqaruv viloyat beklari qo'lida edi. Ularning ham, odatdagidek, o'z boshqaruv, sud, mirshablik, moliyaviy [6.B.99] tizimi mavjud bo'lib, mirshabboshi, soliq yig'uvchi amaldorlar (tanobchi, zakotchi), qozi, rais kabi diniy mansabdorlar, qishloq oqsoqollari yordamida beklilik idora qilinardi. Viloyat beklari odatda amir tomonidan tayinlanar, ko'p hollarda bu lavozimga mang'it urug'idan bo'lgan kishilar loyiq ko'rilardi.

XIX-asrning ikkinchi yarmida Buxoro amirligining hududi 210 ming km² maydonni egallab, aholisi 1895-yilda 2153000 [4.B.118] kishidan iborat bo'lib, shundan Buxoro shahrida 150000, Zarafshon vodiysida 300000, Qashqadaryo vohasida 500000, Surxondaryoda 200000, Amudaryo vodiysida 500000, Sharqiy Buxoroda 500000 aholi yashagan [5.B.91]. Amirlik aholisining asosiy qismi o'zbek, turkman, qirg'iz, qozoq, tojik, yahudiy va arablardan iborat bo'lgan [1.B.25]. Amirlikdagi aholi tarkibi quyidagicha: o'zbeklar 50,7%, tojiklar 31,8%, qoraqalpoqlar, qozoqlar va boshqa millatlar 7,5% bo'lgan. Ular amirlik hayotida faol ishtirok etib, chorvachilik, dehqonchilik, hunarmandchilik va savdo-sotiq bilan hech bir to'siqsiz va cheklovlarsiz shug'ullanishgan.

Amirlik hududi beklilik yoki viloyatga bo'linib idora qilingan. Mang'itlar sulolasi davrida o'tkazilgan ma'muriy islohotlar tufayli davlatning asosiy ma'muriy birligi beklilik bo'lib qoldi. Amir Nasrollo hukmronligi davrida, Buxoro amirligi tarkibida asosan 30 ta beklilik bor edi. Ular Qarshi, G'uzor, Chiroqchi, Kitob, Shahrisabz, Yakkabog', Boysun, Denov, Sherobod, Hisor, Qorategin, Darvoz, Baljuvon, Shug'non, Rushon, Ko'lob, Qo'rg'ontepa, Qobadiyon, Kalaf (Kelif), Kerki, Burdaliq, Qalaqli, Norazm, Chorjo'y, Karmana, Ziyovuddin, Nurota, Xatirchi, Urgut va Samarqand bekliliklaridir. Ulardan tashqari bu davrda Jizzax, O'ratepa, Toshkent, Turkiston va boshqa qo'shni hududlar ham amirlik tarkibiga vaqtincha kiritilgan edi.

Amirlik poytaxti bo'lgan Buxoro shahri alohida ma'muriy hudud hisoblanib, uni atrofidagi tumanlar bilan birga amir nomidan qushbegi kalon idora qilgan. Qushbegi qo'l ostidagi tumanlar Qorako'l, Zandoni, Pirmast, G'ijduvon, Konimex, Vang'oz, Vobkent, Shofirkon, Yortepa, Jondor bo'lgan [7.V.27]. Bekliklar o'z navbatida kichik hududiy bo'linma - amlakdorliklarga bo'lingan bo'lib, ularni boshlig'i amlakdor deb atalardi [6.B.101]. Davlat ma'muriy tuzilishidagi eng quyi bo'g'ini oqsoqol tomonidan boshqariladigan qishloq jamoalari hisoblanardi. Shu tariqa Buxoro amirligi to rus istilosigacha hozirgi O'zbekiston, Tojikiston va Turkmaniston Respublikalarining katta qismini o'z ichiga olgan Markaziy Osiyodagi yirik davlat edi.

Amirlikni boshqarish davlat apparati ma'muriy, moliya, sud, mirshablik va harbiy idoralardan iborat bo'lgan. Ularning har biriga amir tomonidan oliy darajali mansabdorlar tayinlangan va ularga katta huquqlar berib qo'yilgan edi.

Amirlikdagi oliy ijrochilik va mutasaddilik hokimiyati qushbegi kalon qo'lida bo'lib, u amirlikdagi barcha soliq va yig'implarga javobgar bo'lgan hamda barcha mansabdorlar unga bo'ysungan. Qushbegi doimo shaharda yashab, undan chetga chiqishga umuman haqqi bo'lmagan. Amir safar bilan biron yoqqa jo'nasa, oliy hokimiyat uning qo'liga o'tgan. Turli mansablarga mansabdorlarni tayinlashda qushbegi kalon ularni amirga tavsiya etgan, o'z navbatida amir farmoni oliy bilan tasdiqlagan. Qushbegi huzurida turli topshiriqlarni bajaruvchi yasavulboshi boshchiligidagi yasavullar, arizachi, mirzolar bo'lgan.

Devonbegi-eng oliy lavozimli mansabdor bo'lib, amir saroyidagi devonlar-davlat mahkamasi va moliya ishlariga rahbarlik qilgan. O'ta muhim davlat ishlarini hal qilish uchun tuzilgan devonga u boshchilik qilgan bo'lsa ham, devonning haqiqiy rahbari amir hisoblangan. Devonga barcha yirik oliy darajali mansabdorlar a'zo bo'lib, ular 5 kishigacha bo'lgan [3.B.134].

Qozi kalon-sud va huquq masalalari bilan shug'ullangan. Uning vazifasi turli janjalli masalalarni shariat asosida hal etish, turli-tuman hujjatlarni rasmiylashtirish, jinoyatni aniqlash va jinoyatchilarga jazo berishdan iborat bo'lgan. Rais (muhtasib)-aholi tomonidan shariat qonun-qoidalarini bajarilishini nazorat qilgan [6.B.101]. Rais bitta xalfa, ikkita shogirdpesha, oltita mirzo va ellikka yaqin mulozimlar bilan shahar kezib, bozorlardagi tosh-tarozining to'g'ri-noto'g'riligini tekshirgan, aholining jamoa bo'lib namozga qatnashishini nazorat qilgan. Rais bozorlardagi hunarmandlarning savdo do'konlarini ham o'z nazorati ostida saqlagan. Sifatsiz mahsulot tayyorlab sotayotgan hunarmandlar shahar ko'chalari bo'ylab aylantirilib, "sazoyi" qilingan.

Shayxulislom-amirlikdagi eng oliy diniy mansabdor bo'lib, shariat qonun-qoidalariga rioya etilishini ta'minlashda asosiy o'rin tutgan. Bu lavozim avloddan-avlodga o'tib kelgan. Abdullaxon II hukmronligi davridan boshlab bu mansabga Jo'ybor shayxlari tayinlab kelingan.

To'pchiboshi-amirlikning oliy bosh qo'mondoni hisoblanib, shahardagi harbiy qismlarga va qurol-yaroq omborxonasiga bevosita javobgar bo'lgan. 1892- yilda amirlik qo'shini 11400 piyoda, 400 otliq, 151 to'pi bo'lgan 620 to'pchi va 2070 navkardan iborat bo'lib, ularga yiliga xazinadan 1302 ming so'm sarflangan [8.V.22].

Sadr- vazifasini bajaruvchi shaxs in'om etilgan mulklar-vaqflarni boshqarish bilan shug'ullangan. Amirlikdagi vaqf muassasalarining boshliqlari-mutavallilar ularga bo'sungan.

Sadr va mutavallining vazifa va huquqlari vaqf yorlig'i shartlarida bayon etilgan. Ular vaqfdan keladigan daromadning ma'lum bir qismini olishgan maosh sifatida olishgan [9.V.59].

Bek-amir tomonidan ma'lum bir hududga tayinlangan mansabdor. Buxoro amirligida 28 ta beklik bo'lib, uning tepasida katta huquqlarga ega bo'lgan bek turgan. Bek o'ziga topshirilgan hududda ma'muriy, sud, mirshablik va moliya ishlarini o'z qo'lida saqlab turgan. Turli jinoiy ishlarni ko'rib chiqish va jazo berish (o'lim jazosidan tashqari) bekning ixtiyorida bo'lgan. Bek o'ziga topshirilgan hududni nazorat qilish va qo'riqlash uchun bir necha o'ntadan bir necha yuzga yaqin sarbozga ega bo'lgan. Turli bosqinchi to'dalar va dehqonlarning norozilik chiqishlari shu qo'shin yordamida yoki amir yuborgan sarbozlar yordamida bostirilgan [10.V.26]. Har bir beklik amlakdorliklarga bo'linib, ular tepasida amlokdor turgan va u bekka bo'ysingan. Amlokdorning vazifasi o'z tumanidagi aholidan turli-tuman soliq va yig'implar to'plashdan iborat bo'lgan. Amlokdor yetishtirilgan hosil miqdorini aniqlash va soliqni belgilash vaqtida yoki turli voqealar yuz berib qolganda o'z qarorgohidan chetga chiqqan olgan. Boshqa paytlarda doimo o'z joyida bo'lishi shart bo'lgan. Amlokdor yetishtirilgan hosildan soliq undirib olgandan so'ng, uni bek ixtiyoriga yuborgan. Masalan, Fayziobod amlakdori 48840 tanga xiroj, 8100 tanga kafsani yig'ib olib bek xazinasiga yuborgan [12.V.10]. Amlokdor o'z tumanida bosh mirshab vazifasini ham bajarib, gunohkorlarni kaltaklash yoki jarima solish bilan jazolagan. O'ta xavfli jinoyatchilarni bek huzuriga jo'natgan. Amlokdorga o'z navbatida amin va oqsoqol bo'lingan.

Amin-amlokdor yordamchisi bo'lib, u soliq yig'ishda va aholini nazorat ostida saqlab turishda amlokdorga yordam bergan. Amin vazifasiga mahalliy mayda mansabdorlar tayinlangan. Buxoro aminlari boshqa mansabdorlar orasida ko'p narsadan xabardor shaxs hisoblangan. Enpening yozishicha ulardan aholining turmushi, yo'llar, daryo kechuvlari haqida aniq ma'lumotlar olish mumkin bo'lgan [6.B.103].

Oqsoqol-har qishloq va shahar mahallarida bo'lib. Bu vazifaga aholi o'rtasida katta obro'ga ega bo'lgan odamni saylash orqali tayinlashgan. Oqsoqollikka saylash har yili o'tkazilib, agar aholiga oldingi oqsoqol ma'qul kelmagan bo'lsa, yangisini saylashgan. Oqsoqollar soliq yig'ish davrida ko'pincha dehqonlar tarafini olib, zakotchi tomonidan qilingan insofsizliklarga qarshi kurashgan [11.V.76].

Buxoro amirligida feodal munosabatlar hukm surgan o'rta asr qoloqligidan xoli bo'linmagan edi. Bundan tashqari o'zaro ichki nizolar va qonli urushlar tez-tez uchraydigan hodisaga aylanib qolgan edi. Ahmad Donishning yozishicha "Amir Haydar hukmdorligi davrida har 3-6 oyda uzluksiz o'zaro urushlar bo'lib turardi" [2.B.36]. Buning natijasida shahar va qishloqlar talanib, vayron etilar, chorva mollar va odamlar haydab olib ketilar, sug'orish inshootlari va qishloq xo'jaligi vayron qilinib, izdan chiqarilar edi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Amir Sayyid Olimxon. Buxoro xalqining hasrati tarixi. -T.: Fan, 1991.
2. Дониш Ахмад. История мангитской династии.-Душанбе.: Дониш, 1967.
3. Мейендорф Г. Путешествие из Оренбурга в Бухару в 1820 году.-М.: Наука, 1975.
4. Муляджанов И.Р. Демографические развитие Узбекской ССР.-Т.: 1983.
5. История Узбекской ССР. Т.2.-Т.: Fan, 1967.

6. Энпe. Очерки Бухары.//Средняя Азия. Книга 4. -Т.: 1910.
7. O'zR MDA, Fond 126, 1-yozuv, 1001-ish.
8. O'zR MDA, Fond 126, 1-yozuv, 251-ish.
9. O'zR MDA, Fond126, 1-yozuv, 2006-ish.
10. O'zR MDA, Fond I-3, 2-yozuv, 8-ish.
11. O'zR MDA, Fond I-126, 1-yozuv, 1267-ish.
12. O'zR MDA, Fond I-126, 1-yozuv, 1262-ish.